

“ҚОБУСНОМА” ДА МАЪНАВИЙ БАРКАМОЛ ШАХС ТАРБИЯСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582604>

Н.Ахмедова

Жиззах давлат педагогика институти катта ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада Қобуснома асарида ифодалаб берилган баркамол шахсни тарбиялаш усуллари хусусида мулоҳазалар юритилган.

Калит сўзлар: *Қобуснома, баркамол шахс, тарбия, ибрат-намуна.*

Ҳар бир даврнинг, ҳар бир халқнинг ижтимоий-иқтисодий, табиий-географик шароитига мос бўлиб тушадиган ва уни ўзида акс эттирадиган урф -одат ва анъаналари бўлади

Ҳозирги кунда баркамол авлодни тарбиялаш масаласи таълим соҳасидаги давлат сиёсатининг устивор йўналиши қилиб белгиланган.

Замон тараққиётига мос ривожланиш, яъни ҳозирги даврнинг шиддаткор ва шаҳдам одимлари мунтазам равишда юксалишда бўлиб, олдимизга масъулиятли вазифаларни қўймоқда. Айниқса, илм-фан ва техника-технологияларнинг ривожланиб бориши, баркамол авлод шахси дунёқарашини юксалтиришга чорламоқда.

Бизга маълумки, киши тарбияси масаласи инсоният пайдо бўлганидан бошлаб долзарб муаммо бўлиб келмоқда ва тарбияда «уфқ» комиллик сари йўналтирилган бўлади. Шу сабабли ҳам жамият тараққиётини юртимизнинг соғлом болалари белгилайди. Баркамол авлод ва соғлом бола тарбиясида бой ўтмиш маънавий меросимиз мавжуд. Тарбия масаласи билан кишиларнинг баркамол бўлиб етишишлари учун, улуғ бобокалонларимиз ҳам доимо шуғулланиб келган.

Уларни ибрат-намуна қилиб кўрсатиш орқали ёшлар онгида қуйидаги инсонпарварлик фазилатлари янада юксалади: - мардлик; - ботирлик; - паҳлавонлик; - меҳнатсеварлик; - катталарга ҳурмат ва кичикларга иззатда бўлишлик; - дўстлик ва муҳаббат туйғуларига садоқатли бўлишлик ва шу кабилар.

Бу борада бой ўтиш маънавий меросимиз мавжуд. Бунда умумбашарий қадриятга эга бўлган улуғ бобокалонларимиздан Абу Наср Фаробий, Алишер Навоий, Ал-Беруний, Ал-Хоразмий, Абу Али ибн Сино, Аббос ал-Жавҳарий, Ат-Термизий, Ал-Мотрудий, аз-

Замахшарий, Ал-Марғиноний, Аҳмад Яссавий, Аҳмад Югнакий, Баҳоуддин Нақшбандий, Имом ал-Бухорий, Маҳмуди Аъзам, Нажмиддин Кубро, Саккокий, Суфи Оллаёр Хожа Ахрори Вали, Юсуф Хос Ҳожиб ва бошқалардан қолган бой миллий меросимизни комил инсон тарбиясида ибрат-намуна сифатида фойдаланмоқ имконияти бор.

Замон тараққиётига мос ривожланиш, яъни ҳозирги даврнинг шиддаткор ва шаҳдам одимлари мунтазам равишда юксалишда бўлиб, олдимизга масъулиятли вазифаларни қўймоқда. Умуминсоний қадрият жамики инсониятга хос бўлган, уларнинг инсоний фазилатлари, хислатларини ифодайдиган анъаналар, урф-одатлар, расм-русумлар, фикрлар, ғоялар, қарашлар, таълимотлар ва шу асосда юритиладиган фаолият бўлиб, ундан таълим-тарбия соҳасида самарали фойдаланиш кўплаб истиқболли муаммоларни ҳал қилишга имконият яратади. Шунинг билан бирга умуминсоний қадриятлардан самарали фойдаланиш бўлажак ўқитувчиларнинг илмий дунёқарашини кенгайтиришга ва ҳаттоки жаҳон цивилизацияси тараққиётига ҳам ижобий таъсир қилади. Шу сабабли ҳам ҳозирги даврда ҳар бир инсон, ҳар бир фуқаро ўзлигини чуқур англаши, бой миллий интеллектуал мулкни эгаллаши, бойишини умуминсоний қадрият билан уйғунлашуви негизида амалга ошириши таълим ва тарбияда муҳим аҳамият касб этади. Бугунги кундаги таълим-тарбия жараёнида, айниқса шахс шаклланишида улардан фойдаланиши ҳақида тушунчалар бериб бориш мақсадга мувофиқ бўлади

XI асрнинг 82-83 йилларида Ғарбий Эрон подшоҳининг набираси Кайковус ибн Искандар ўғли Гилоншоҳга бағишлаб ёзилган “Қобуснома”(Насихатнома)номи билан ёзилган ушбуасар унинг бобоси подшоҳ Шамс-улмаолий Қобус шарафига Қобуснома деб аталган асари дидактик характерга эга бўлиб,унда маънавий ва жисмоний тарбиянинг барча қирралари ўз аксини топган. [1.70].

Демак, буюк боболармизнинг ўлмас мероси бугунги ёшларнинг маънавий тарбиясида ва айниқса уларнинг миллий дунёқарашини кенгайтиришида битмас-туганмас хазинадир. Уларни ибрат-намуна қилиб кўрсатиш орқали ёшлар онгида қуйидаги инсонпарварлик фазилатлари янада юксалади: - мардлик; - ботирлик; - паҳлавонлик; - меҳнатсеварлик; - катталарга ҳурмат ва кичикларга иззатда бўлишлик; - дўстлик ва муҳаббат туйғуларига садоқатли бўлишлик ва шу қабилар.

Қобуснома асари муаллифи Кайковус ўз даврининг мутафаккирларидан бири бўлиб,у Шарқ қомусий олимлари сингари

кўп қиррали билимларга эга бўлган.маълумотларга кўра у тиббиёт, фалақийёт, руҳоний билимларни мукаммал эгаллаган.

Шарқ мутафаккирларининг педагогикага оид асарларини ўрганар эканмиз,уларда ҳар бир таълимий-тарбиявий масала билан узвий равишда боғланган хикоятларга дуч келамиз.Муттафаккирнинг фикрига кўра табиб аввало тиб илми сирларини билиши зарур, бу илм илмларнинг яхшиси ва фойдалиларидан биридир.Унинг қарашларидаги панд насихат нафақат набираси балки бугунги ёшлар учун ҳам даструл амал бўлади.

Шунингдек касалликларнинг турига қараб уларни қандай усуллар,қайси дорилар билан даволаш лозимлигини ҳам уқтиради. “тиббиётнинг энг яхши нарсаси дорини ва касални билишдур” деган қонидани илгари суради.

Кайковус инсон доимо меҳнат қилмоғи, унинг танаси ҳаракатда бўлмоғи лозимлигини таъкидлайди, меҳнат-дейди у-баданни ялқовликдан, бекорчиликдан қутқаради, бекорчилик баданнинг фасод ва беморликка олиб келади. Бадан бўш,ҳаракатсиз роҳатда бўлса у сенга буйруқ беради.Ҳаракатни мажбуран қилади, ўз ихтиёри билан эмас.у сен буюрмагунингча ҳеч бир ишга рағбати бўлмайди. [2.136].

Кайковус маънавий ва жисмоний соғлом фарзанд тарбияси масаласига алоҳида аҳамият берибмутафаккир томонидан олға сурилган ғояларбугунги кун таълим-тарбия мазмуни,шакли,усул воситаларини такомиллаштиришда муҳим роль ўйнайди.

Мутафаккир инсон саломатлиги борасидаги ғояларни қарилик ва йигитлик сифатлари ҳақидаги қарашлари орқали баён этади.Унинг ёшлиқни қадрлаш.ёшлиқдаги жон, тан, ақл соғломлиги,қариликда инсон тана қисмларининг ҳолсизлиги беморлиги ,қарилик билан ўлим ўртасидаги масофанинг жуда ҳам яқинлиги ,шунинг учун ҳар бир даврнинг қадрига етиш ,асраш лозимлиги тўғрисидаги фалсафаси ёшлар учун ҳам кексалар учун ҳам ҳаёт мактабидир.

Хулоса қилиб айтиш жойизки, Қобуснома жисмоний саломатлик ҳусусидаги билим манбаи бўлиб қолмасдан балки маънавий саломатлик ҳақидаги маъданий -маърифий хазинадир.Бу хазинадан ёшлар ўғит сифатида фойдаланиши улар ўртасида меҳр-оқибат,вафо,дўстлик-ўртоқлик каби сифатларнинг шаклланиши,бугунги кунда ҳам маънавий ва жисмоний соғлом авлод тарбиясида даструламал бўлиб ҳизмат қилиши табиий

АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ:

1. Мусурмонова О.ва б. Маънавий баркамол шахсни шакллантириш-жамият тараққиётининг асоси. Тошкент.2012 й
2. У.Долимов “Қобуснома” Тошкент.2006й
3. Kamolova, S. (2022). ЁШЛАРНИ МАЪНАВИЙ БАРКАМОЛЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5191>